

25
APREL
2026
YIL

RESPUBLIKA MIQYOSIDAGI ILMIY-AMALIY ANJUMAN
MATERIALLARI TO'PLAMI

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA BUXGALTERIYA HISOBI, IQTISODIY TAHLIL VA AUDIT: SHAKLLANISHI, HOZIRGI HOLATI VA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

PROFESSOR
DAVLATBOY KUDBIYEVNING
XOTIRASIGA BAG'ISHLANGAN

RESPUBLIKA MIQYOSIDAGI
ILMIY-AMALIY ANJUMAN
MATERIALLARI TO'PLAMI

25 APREL 2026 YIL

ILM
VA AMALIYOT
UYG'UNLIGI

IQTISODIYOT
RIVOJI UCHUN
BILIM VA TAHLIL

SHAFFOFLIK
VA ISHONCH
KAFOLATI

XALQARO
TAJRIBA VA
MAHALLIY YECHIM

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

FARG‘ONA DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI

“ISHLAB CHIQRISHDA BOSHQARUV” FAKULTETI

“MOLIYA VA BUXGALTERIYA HISOBI” KAFEDRASI

**“O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA BUXGALTERIYA HISOBI,
IQTISODIY TAHLIL VA AUDIT: SHAKLLANISHI, HOZIRGI HOLATI VA
RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI” MAVZUSIDAGI**

**PROFESSOR DAVLATBOY KUDBIYEVNING XOTIRASIGA
BAG‘ISHLANGAN RESPUBLIKA MIQYOSIDAGI ILMIY-AMALIY
ANJUMAN**

MATERIALLARI TO‘PLAMI

15-aprel, 2026-yil

UO‘K: 338.48(575.1)

KBK: 65.433 (50‘)

Y 678

O‘zbekiston respublikasida buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit: shakllanishi, hozirgi holati va rivojlantirish istiqbollari. / Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari to‘plami. – Farg‘ona, 2026-y. 828-bet.

Ushbu to‘plam “O‘zbekiston Respublikasida buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit: shakllanishi, hozirgi holati va rivojlantirish istiqbollari” mavzusiga bag‘ishlangan bo‘lib, unda mamlakatimizda buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit tizimlarining shakllanish bosqichlari, ularning zamonaviy holati hamda istiqboldagi rivojlanish yo‘nalishlari keng yoritilgan. To‘plam materiallarida moliyaviy hisobotlarning shaffofligini ta‘minlash, xalqaro standartlarga moslashuv jarayonlari, audit tizimini takomillashtirish, iqtisodiy tahlilning nazariy va amaliy asoslarini rivojlantirish masalalari chuqur tahlil qilingan.

Shuningdek, unda raqamli iqtisodiyot sharoitida buxgalteriya hisobi va auditni modernizatsiya qilish, axborot texnologiyalarini keng joriy etish, moliyaviy nazoratni kuchaytirish, korporativ boshqaruvni takomillashtirish hamda iqtisodiy jarayonlarni samarali boshqarishda tahlil vositalarining ahamiyati kabi dolzarb yo‘nalishlarga oid ilmiy tadqiqotlar va amaliy takliflar o‘z aksini topgan.

To‘plamga oliy o‘quv yurtlarida iqtisodiy muammolar bo‘yicha ilmiy izlanishlar olib borayotgan professor-o‘qituvchilar, doktorantlar, tadqiqotchilar, vazirlik, qo‘mita va turli mulkchilik shaklidagi korxonalar va tashkilotlarning yetakchi mutaxassislari, magistr va talabalarning ilmiy izlanishlari natijalari kiritilgan. Shuningdek, respublika ilmiy-amaliy anjuman to‘plamidagi materiallarning mazmuni, undagi statistik ma‘lumotlar va keltirilgan me‘yoriy-huquqiy hujjatlarning haqqoniyligi, tanqidiy fikr-mulohazalar va takliflarga muallifning o‘zlari mas‘uldirlar.

Mas‘ul muharrirlar:

A.Toshpulatov, DSc, dots.

A.S.Xojayev, DSc, dots.

A.A.Ermatov, PhD, dots.

Tahririyat hay‘ati:

A.M. Maxmudov

D.A. Muxammadjonova

N.T. Qudbiyev

Taqrizchilar:

M.Q.Pardayev, i.f.d., prof. (O‘zbekiston)

M.J.Abdiyev, i.f.d., prof. (Qirg‘iziston)

ISBN:

©Farg‘ona davlat texnika universiteti, 2026

Toshev Nurbek Janon o'g'li,
Qarshi davlat universiteti,
i. f. f. d. (PhD), Turizm va marketing kafedrası
e-mail: toshevnurbek497@gmail.com

HUDUDLAR KESIMIDA TURIZM SALOHIYATINI RAYONLASHTIRISH VA IQTISODIY SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARINING AHAMIYATI

Annotatsiya. Mazkur tezisdá hududlar kesimida turizm salohiyatini rayonlashtirishning nazariy va amaliy asoslari tahlil qilingan. Turizm resurslaridan samarali foydalanish, hududiy ixtisoslashuvni aniqlash hamda turizm samaradorligini baholash ko'rsatkichlarining ahamiyati yoritilgan. Tadqiqot natijasida turizmni rivojlantirishda hududiy rayonlashtirishning raqobatbardoshlikni oshirish va barqaror rivojlanishni ta'minlashdagi muhim o'rni asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: turizm, hududiy turizm, rayonlashtirish, turizm salohiyati, iqtisodiy samaradorlik, destinatsiya, turizm klasteri, barqaror turizm

Kirish. Hozirgi kunda turizm sohasi jahon iqtisodiyotining eng tez rivojlanayotgan tarmoqlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Ayniqsa, turizm hududiy iqtisodiyotning muhim drayveri sifatida hududlarda bandlikni oshirish, infratuzilmani rivojlantirish va daromadlarni ko'paytirishda muhim rol o'ynaydi. Shu sababli, hududlar kesimida turizm salohiyatini to'g'ri baholash va uni samarali rivojlantirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi [1]. Turizmni samarali rivojlantirishda hududiy rayonlashtirish muhim vosita bo'lib, u turizm resurslari, infratuzilma va xizmatlar tizimini kompleks baholash asosida hududlarni ixtisoslashtirish imkonini beradi. Bu esa turizmni rejalashtirish va boshqarishda samarali qarorlar qabul qilishga xizmat qiladi [2].

Asosiy qism. Mazkur tadqiqotda turizm salohiyatini rayonlashtirish va uning iqtisodiy samaradorligini baholashda tahlil va sintez, taqqoslash (komparativ), statistik tahlil hamda tizimli yondashuv usullaridan foydalanildi. Shuningdek, hududlar kesimida turizm rivojlanish darajasini aniqlashda statistik ko'rsatkichlar asosida baholash amalga oshirildi hamda natijalarni umumlashtirish orqali ilmiy xulosalar shakllantirildi.

Turizm salohiyatini rayonlashtirishning nazariy asoslari – bu hududlarni ularning turistik resurslari, tabiiy-iqlim sharoiti, madaniy merosi va infratuzilma imkoniyatlariga qarab guruhlash jarayonidir. Ushbu yondashuv turizmni hududiy jihatdan samarali tashkil etish va destinatsiyalarni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega [3].

Rayonlashtirish quyidagi omillarga asoslanadi:

- tabiiy va rekreatsion resurslar;
- tarixiy-madaniy obyektlar;
- transport va infratuzilma;
- xizmat ko'rsatish sifati;

- turistlar oqimi va talab darajasi.

Turizm salohiyatini baholash ko‘rsatkichlari — hududiy turizm salohiyatini baholashda quyidagi asosiy indikatorlar qo‘llaniladi:

- turistlar oqimi (ichki va tashqi);
- turizm xizmatlaridan tushadigan daromad;
- mehmonxonalar va joylashtirish vositalari soni;
- turizm infratuzilmasi rivojlanganligi;
- xizmatlar sifati va diversifikatsiyasi.

Mazkur ko‘rsatkichlar hududning turizm imkoniyatlarini aniqlash va uning rivojlanish strategiyasini ishlab chiqishda muhim rol o‘ynaydi [2].

1-jadval

Turizmda iqtisodiy samaradorlik ko‘rsatkichlari

Ko‘rsatkichlar	Mazmuni	Iqtisodiy ahamiyati	Natijasi
Turizm resurslari	Tabiiy, tarixiy va madaniy obyektlar	Turistlarni jalb qilish	Turistlar oqimi oshadi
Infratuzilma	Mehmonxona, transport, xizmatlar	Xizmat sifati oshadi	Daromad ko‘payadi
Turistlar oqimi	Ichki va tashqi turistlar soni	Talab darajasini ko‘rsatadi	Bozor kengayadi
Investitsiyalar	Turizmga kiritilgan mablag‘lar	Rivojlanish tezlashadi	Yangi ish o‘rinlari
Bandlik	Turizmda ishlovchilar soni	Ijtimoiy samaradorlik	Aholi daromadi oshadi
Multiplikativ ta’sir	Turizmning boshqa tarmoqlarga ta’siri	Kompleks rivojlanish	Iqtisodiy o‘sish

Keltirilgan jadval hududlar kesimida turizm salohiyati va iqtisodiy samaradorlik ko‘rsatkichlari o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni tizimli ravishda ifodalaydi. Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, turizm resurslari (tabiiy, tarixiy va madaniy obyektlar) hududning turistik jozibadorligini belgilovchi asosiy omil bo‘lib, ular turistlar oqimini shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi.

Infratuzilmaning rivojlanganlik darajasi esa turizm xizmatlari sifatini oshirish orqali turistlar ehtiyojini qondirishga xizmat qiladi va natijada turizm daromadlarining ortishiga olib keladi. Shu bilan birga, turistlar oqimining ko‘payishi hududda turizm xizmatlariga bo‘lgan talabni oshirib, bozor hajmining kengayishiga sabab bo‘ladi.

Investitsiyalar turizm sohasining rivojlanishida muhim omil bo‘lib, yangi infratuzilma obyektlarini yaratish, xizmatlar sifatini oshirish va innovatsion yechimlarni joriy etishga xizmat qiladi. Bu esa yangi ish o‘rinlari yaratilishi va iqtisodiy faollikning oshishiga olib keladi.

Bandlik ko‘rsatkichining ortishi turizmning ijtimoiy samaradorligini ifodalab, aholi daromadlarining oshishi va turmush darajasining yaxshilanishiga xizmat qiladi.

Shuningdek, turizmning multiplikativ ta’siri orqali transport, savdo, qurilish va boshqa xizmat ko‘rsatish tarmoqlari ham rivojlanadi. Natijada hududiy iqtisodiyotda kompleks va barqaror o‘sish ta’minlanadi.

Umuman olganda, jadvalda keltirilgan ko'rsatkichlar turizmni rivojlantirishda tizimli yondashuv zarurligini ko'rsatadi hamda hududiy iqtisodiyotni samarali boshqarishda muhim metodik asos bo'lib xizmat qiladi.

Turizmning multiplikativ ta'siri orqali boshqa tarmoqlar (transport, savdo, xizmatlar) ham rivojlanadi, bu esa umumiy iqtisodiy o'sishga olib keladi [4].

Hududiy ixtisoslashuv va turizm klasterlari — turizm rayonlashtirish natijasida hududlar turizm turlariga ko'ra ixtisoslashadi. Masalan:

- tarixiy turizm hududlari (Samarqand, Buxoro);
- ekologik turizm hududlari (tog'li va tabiiy zonalar);
- rekreatsion turizm hududlari (dam olish maskanlari).

Bu esa turizm klasterlarini shakllantirishga va hududlarning raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi [5].

Turizm rayonlashtirishni takomillashtirish yo'nalishlari — zamonaviy sharoitda turizmni rivojlantirish uchun quyidagi yo'nalishlar muhim hisoblanadi:

- raqamli texnologiyalarni joriy etish;
- turizm infratuzilmasini modernizatsiya qilish;
- marketing strategiyalarini rivojlantirish;
- hududiy brendingni shakllantirish;
- davlat-xususiy sheriklikni kengaytirish.

Xulosa va takliflar. Xulosa qilib aytganda, hududlar kesimida turizm salohiyatini rayonlashtirish turizmni samarali rivojlantirishning muhim metodologik asosi hisoblanadi. Ushbu yondashuv hududlarning tabiiy, tarixiy va infratuzilmaviy imkoniyatlarini kompleks baholash, ularning ixtisoslashuv yo'nalishlarini aniqlash hamda turizm resurslaridan oqilona foydalanish imkonini beradi. Natijada turizmning iqtisodiy samaradorligi oshib, hududiy iqtisodiyotda barqaror o'sish ta'minlanadi.

Shuningdek, turizm samaradorlik ko'rsatkichlaridan foydalanish hududiy rivojlanish darajasini ilmiy asosda baholash, mavjud muammolarni aniqlash va strategik qarorlar qabul qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, turistlar oqimi, daromadlar, investitsiyalar va bandlik kabi ko'rsatkichlar hududiy turizmning real holatini aks ettirib, rivojlanish istiqbollari belgilashga xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalariga asoslanib, quyidagi takliflarni ilgari surish maqsadga muvofiq:

- hududlar kesimida turizm salohiyatini baholashning yagona metodologik tizimini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish;
- turizm rayonlashtirish asosida hududlarning ixtisoslashuvini aniqlash va ularga mos rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqish;
- turizm infratuzilmasini, xususan transport, joylashtirish va servis xizmatlarini kompleks rivojlantirish;
- hududiy turizmni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish va davlat-xususiy sheriklikni kengaytirish;
- raqamli texnologiyalar va innovatsion yondashuvlarni turizm sohasiga keng joriy etish;

- hududiy brending va marketing strategiyalarini kuchaytirish orqali turistik jozibadorlikni oshirish;
- turizmning multiplikativ ta'siridan samarali foydalanish orqali boshqa iqtisodiy tarmoqlar bilan integratsiyani rivojlantirish.
- Umuman olganda, hududlar kesimida turizm salohiyatini rayonlashtirishni takomillashtirish va zamonaviy boshqaruv yondashuvlarini joriy etish turizmni barqaror rivojlantirish, hududiy iqtisodiy o'sishni ta'minlash hamda aholi farovonligini oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Alimova, M. T. Innovatsionnyy mekhanizm razvitiya turizma v regionakh Uzbekistana // *Ekonomika i upravlenie*. – 2018. – № 4. – S. 45–52.
2. Shirinova, M. M. Modeli razvitiya ustoychivogo turizma: mezhdunarodnyy opyt i vozmozhnosti primeneniya v Uzbekistane // *Vestnik turizma*. – 2024. – № 2. – S. 12–20.
3. Azizova, N. T. Sovremennye tendentsii razvitiya turisticheskogo rynka Uzbekistana // *Ekonomika regiona*. – 2023. – № 1. – S. 88–95.
4. Maslennikova, E. G. Sovremennoe sostoyanie i faktory ustoychivogo razvitiya rynka selskogo turizma v Respublike Uzbekistan // *Agrarnaya ekonomika*. – 2023. – № 3. – S. 60–68.
5. Karazhanova, G. T. Perspektivy ustoychivogo razvitiya selskogo turizma v Uzbekistane // *Regionalnaya ekonomika*. – 2023. – № 5. – S. 101–109.

Худайбердиев Отабек Абсаломович

Наманганский государственный технический университет

независимый исследователь

e-mail: khudayberdievotabek@umail.uz

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ: РЕГИОНАЛЬНАЯ ОТКРЫТОСТЬ КАК УСЛОВИЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

Аннотация. В данной статье анализируется роль цифровой экономики в развитии внешней торговли. Результаты исследования свидетельствуют о том, что развитие цифровой экономики оказывает значимое положительное воздействие на уровень региональной открытости, а также на качественное развитие внешней торговли. При этом региональная открытость выполняет опосредующую (медиаторную) функцию в данном процессе. Кроме того, установлено, что стимулирующее воздействие цифровой экономики на высококачественное развитие внешней торговли проявляется дифференцированно в зависимости от степени открытости к внешнему миру.

Ключевые слова: цифровая экономика, внешняя торговля, региональная открытость, трансграничная электронная коммерция, предпринимательство.

OXUNOV D.M., XOMIDOVA M.S. RAQAMLI IQTISODIYOTDA SUN'YI INTELLEKT TEKNOLOGIYALARINING MEHNAT BOZORI TARKIBIGA TA'SIRI VA BANDLIK SIYOSATINI MODERNIZATSIYALASH.....	637
SHAXODJAYEV M.A. SUN'YI INTELLEKT ASOSIDA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM SIFATINI BOSHQARISH.....	641
SHERKUZIYEVA N.A. RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MOLIYAVIY TEKNOLOGIYALARINING DIVIDEND SIYOSATIDAGI AHAMIYATI.....	644
ТАШПУЛАТОВ А. ДИНАМИКА СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ.....	649
TASHPULATOV A., A'ZAMJONOV Z.Z. MEHNAT BOZORINI RAQAMLI TEKNOLOGIYALAR YORDAMIDA SOTSIOLOGIK TADQIQ ETISH.....	653
TASHPULATOV A. ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОПТИМАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ.....	659
UMAROV S.A., UMAROVA M.I. BLOKCHEYN TEKNOLOGIYALARI ASOSIDA BUXGALTERIYA HISOBI TIZIMINING YARATISH USULLARI.....	663
АХУНОВА Ш.Н., АГАПОВА Д.В. ЦИФРОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ.....	667
АХУНОВА Ш.Н., МАМАДЖАНОВ Ш.М. ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА УЗБЕКИСТАНА В 2010– 2025 ГОДАХ: ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ СДВИГИ, РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И СИСТЕМНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ.....	671
АХУНОВА Ш.Н., МАХАММАДОВА Р.С. РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОЗРАЧНОСТИ: ОЦЕНКА АНТИКОРРУПЦИОННЫХ РЕФОРМ 2015–2025 И СТРАТЕГИЯ УСИЛЕНИЯ ПОДОТЧЁТНОСТИ.....	676
UMAROV S.A., AZIZJONOV S.S. SUN'YI IMMUN TIZIMLARI (AIS) ASOSIDA MOLIYAVIY ANOMALIYALARNI ANIQLASH MODELI.....	679
ILYOSOV A.A. RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BUXGALTERIYA HISOBIDA SUN'YI INTELLEKT VA BLOKCHEYN TEKNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH: IMKONIYATLAR VA MUAMMOLAR.....	683
KARABAEV M.M., RO'ZIMATOV X.A. RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TASHQI IQTISODIY FAOLIYATNI AUTSORSING XIZMATLARI HISOB ORQALI TASHKIL ETISH...	686
FOZILOV X.R. SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMINI IQTISODIY TAHLIL QILISHDA SUN'YI INTELLEKTDAN FOYDALANISH.....	689
UZAKOVA M.M. RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SUN'YI INTELLEKT ASOSIDA BUXGALTERIYA HISOB VA AUDIT SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	694
ABDULLAYEVA S.X., XABIBRAHMONOV M.M. INNOVATSION ISHLANMALAR MILLIY IQTISODIY O'SISHNING MUHIM OMILI SIFATIDA.....	697
ABDULLAYEVA S.X., KOMILOV A.F. RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA KIBERXAVFSIZLIKNI TA'MINLASH VA UNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI.....	702
ABDULLAYEVA S.X., NUMONOV MUHAMMAD M.O. IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASHDA SUN'YI INTELLEKTDAN FOYDALANISH MASALALARI.....	707
ABDISAMATOV E.D. ANALITIK KIMYO FANINI O'QITISHDA SUN'YI INTELLEKT TEKNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH ORQALI TA'LIM SIFATINI BOSHQARISH.....	711
SADULLAYEVA B.A. THE IMPACT AND EFFECTIVENESS OF THE DIGITAL ECONOMY IN THE MANAGEMENT SYSTEM.....	714
USMANOVA G.U. RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SANOAT KORXONALARI MOLIYAVIY RISKLARINI REAL VAQT REJIMIDA BOSHQARISH MEKANIZMLARI.....	717
JAHBAROV J.T. BUDJET TASHKILOTLARIDA MOLIYAVIY NAZORATNI RAQAMLI TEKNOLOGIYALAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH VA UNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	722
TOSHEV N.J. HUDUDLAR KESIMIDA TURIZM SALOHİYATINI RAYONLASHTIRISH VA IQTISODIY SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARINING AHAMIYATI.....	727
ХУДАЙБЕРДИЕВ О.А. ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ: РЕГИОНАЛЬНАЯ ОТКРЫТОСТЬ КАК УСЛОВИЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ	730

Худайбердиев О.А. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕПОЧКАМИ ПОСТАВОК В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ	737
ASADOV O.N. RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ROBO-MASLAHATCHILAR ORQALI INNOVATSION MOLIYAVIY FAOLIYATNI AMALGA OSHIRISH	740
UMIDOVA F.I. O‘ZBEKISTONDA MASOFAVIY TA‘LIM TIZIMINI	743
YAXSHIBOYEV R.E. RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA O‘ZBEKISTONDA MASOFAVIY TA‘LIM METODOLOGIYASINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	747
MADIYEVA Z.I. O‘ZBEKISTONDA ELEKTRON TIJORATNI RIVOJLANTIRISH BOSHQARUVI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING RAQAMLI MEKANIZMLARI	750
AXMADALIYEVA Z.A. BIOLOGIK AKTIVLAR BUXGALTERIYA HISOBIDA RAQAMLI BAHOLASH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	753
XATAMOV D.B. O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SUN‘IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH	756
TURSONOVA N.U. INNOVATSION TADBIRKORLIKNI O‘SISHINI QO‘LLAB-QUVVATLASHDA INFRATUZILMA RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH MASALALARI.....	760
TURSONOVA N.U. TADBIRKORLIKNI DAVLAT TOMONIDAN SUN‘IY INTELLEKT VOSITALARI ORQALI QO‘LLAB-QUVVATLASHNING YASHIL INNOVATSIYAGA TA‘SIRI	763
USMANOVA A.A. SUN‘IY INTELLEKTNING MARKETING SOHALARIDAGI RO‘LI VA ISTIQBOLLARI	767
GAYBULLAYEVA G.M. TEXNOLOGIK MODERNIZATSIYA SHAROITIDA TO‘QIMACHILIK SANOATIDA MAHSULOT TANNARXINI SHAKLLANTIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	771
RASULOVA S.X. SUN‘IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA IQTISODIY JARAYONLARNI TAHLIL QILISH	774
ADAXAMOV X.A. ROBOTICS AND DIGITAL TWINS FOR OPERATIONAL COST OPTIMIZATION IN TEXTILE MANUFACTURING.....	779
MAMATOVA O.A. RAQAMLI IQTISODIYOTDA GENDER TENGLIKNI TA‘MINLASH: MUAMMILAR VA YECHIMLAR	783
MAMAJONOV A. A. ZAMONAVIY SHAROITDA BUXGALTERIYA HISOBI FANINI AMALIYOTGA YO‘NALTIRILGAN TARZDA O‘QITISH MUAMMOLARI.....	786
Абдиев М.Ж., Арипов Н.Т., Чекиргозова Г.А. ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ В КЫРГЫЗСТАНЕ	790
Абдулложонов А.Н., Артыкбаева Ф.Т., Аманалиева Н.Р. ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА	796
Хамдамова Ш.Ш., Исаков Б.Ш. ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ АНТИСЛЕЖИВАЮЩИХ ДОБАВОК ДЛЯ АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО СЫРЬЯ.....	801
Култаев Т.Ч., Токторов К.К., Ташкулова Г.Б. ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ТРАНСГРАНИЧНОМ АУДИТЕ ЕАЭС: ОТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА К ЕДИНЫМ СТАНДАРТАМ КОНТРОЛЯ.....	806
TURDIYEV S.I. IJNOYATLARNI FOSH ETISHDA TERGOV ORGANLARINING BOSHQA BOLINMALAR BILAN HAMKORLIKDAGI DOLZARB MASALALARI	812
USTOZNI XOTIRLAB – YODNOMA	816